

Crânio de recém-nascido impresso em 3D como ferramenta didática no ensino da anatomia humana

Izabella de Souza Lima Duarte¹; Sany Lima Eler²; Luiz Eduardo de Sousa³

1 Aluna de graduação, Curso de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil.

2 Aluna de graduação, Curso de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil.

3 Orientador, Professor Associado de Anatomia humana, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil.

Autor correspondente: bellasld16@gmail.com

Palavras-chave: Anatomia humana. Crânio de recém-nascido. Impressão 3D. Ensino em saúde. Modelos tridimensionais.

Introdução

A educação em anatomia há muito depende de peças anatômicas naturais, como cadáveres (OLDER, 2004). Ainda assim, numerosos desafios acompanham a permanência desses métodos tradicionais, tais como a disponibilidade limitada, a fragilidade das peças, a exposição a substâncias químicas como o formaldeído e, especialmente, a dificuldade na aquisição de corpos para as aulas práticas de anatomia humana. No caso específico de fetos e recém-nascidos, essa dificuldade é ainda maior devido às restrições legais. De acordo com a Portaria MS/GM nº 72/2010, considera-se óbito fetal aquele que ocorre antes da expulsão completa

do corpo da mãe, com peso ao nascer igual ou superior a 500 g; na ausência dessa informação, utilizam-se como critérios alternativos idade gestacional igual ou superior a 22 semanas ou comprimento cabeça-calcanhar de, no mínimo, 25 cm. Fetos que se enquadram nesses parâmetros devem obrigatoriamente receber declaração de óbito e ser sepultados, inviabilizando seu uso em laboratórios de anatomia. Já aqueles que não atingem esses limites são classificados como resíduos de serviço de saúde (RSS), não sendo exigido o sepultamento, salvo solicitação da família (BRASIL, 2010). Nos últimos anos, o surgimento da tecnologia de impressão 3D revolucionou o ensino anatômico, oferecendo alternativas inovadoras para esses obstáculos, ao

mesmo tempo em que promove oportunidades únicas para aprimorar a experiência de aprendizagem (ABOUHASHEM et al., 2015).

Diferentes modelos anatômicos podem ser impressos em 3D, desde peças criadas em software de modelagem tridimensional até representações precisas de estruturas humanas obtidas a partir de exames de imagem, como a ressonância magnética (RM) e a tomografia computadorizada (TC) (MITSOURAS, 2015; CAMPOS, 2022). Entre as diferentes metodologias de impressão 3D, a manufatura aditiva tem sido amplamente utilizada, na qual objetos tridimensionais são produzidos camada por camada a partir de um modelo digital. Diversos materiais podem ser utilizados na impressão 3D, como plásticos, metais, nylon e até biomateriais. O processo geralmente começa com um projeto digital desenvolvido em software ou obtido por meio de exames de imagem, TC ou RM, que é convertido para um formato compatível com a impressora 3D. A partir disso, a máquina segue as instruções do modelo, depositando ou solidificando material até que o objeto esteja finalizado. (JADHAV; JADHAV, 2022; PRAVEENA et al., 2022)

No ensino da anatomia essa tecnologia tem permitido reproduzir estruturas anatômicas de maneira realista com ótima acurácia, contribuindo para uma melhor compreensão das relações espaciais da anatomia humana. Em especial, o crânio do recém-nascido apresenta características únicas — como os fontículos, suturas não sinostosadas e ossos em processo de desenvolvimento — que tornam seu estudo fundamental na formação dos profissionais da

saúde (MOORE; PERSAUD, 2008; SADLER, 2012). Além disso, o estudo da anatomia normal do crânio do recém-nascido é fundamental para compreensão das alterações congênitas como as craniossinostoses e outras malformações craniofaciais que podem ser observadas nessa fase da vida.

A representação tridimensional dessas estruturas pode ser de grande valor didático, já que a visualização em duas dimensões, como em livros ou imagens planas, muitas vezes não é suficiente para a compreensão espacial da anatomia neonatal. Entretanto, a dificuldade na aquisição de cadáveres de recém-nascidos torna a impressão 3D uma alternativa promissora para o ensino dessa região anatômica. Com o uso de tecnologias como a manufatura aditiva e filamentos de baixo custo como o PLA (ácido polilático), é possível produzir modelos de alta precisão a partir de imagens clínicas reais, como TC e RM, tanto de casos normais quanto patológicos.

Logo, o presente estudo teve como objetivo avaliar o uso de um modelo tridimensional do crânio de recém-nascido impresso em 3D como recurso didático complementar no ensino da anatomia humana. A proposta é analisar o impacto do uso do modelo 3D no desempenho de estudantes da área da saúde, especialmente na compreensão das estruturas anatômicas específicas do crânio do recém-nascido.

Objetivo

Investigar a eficácia do uso de um modelo de crânio de recém-nascido impresso em 3D no

ensino de anatomia humana, avaliando seu impacto na compreensão, retenção e aplicação do conhecimento anatômico pelos estudantes. O estudo também busca analisar a percepção e a satisfação dos alunos ao utilizarem o modelo tridimensional como recurso didático.

Metodologia

Quatro modelos anatômicos impressos em 3D do crânio do recém-nascido foram produzidos. O arquivo digital (extensão.stl) que gerou o modelo impresso em 3D foi obtido do banco de dados do National Institutes of Health (NIH 3D), ID de registro: 3DPX-008145 (CC-BY License).

O software de fatiamento Ultimaker Cura (versão 5.1, Ultimaker B.V.) foi utilizado para configurar as seguintes especificações para o modelo 3D: escala de impressão de 100%, resolução de impressão de 0,1 mm e posicionamento do modelo 3D na plataforma de impressão. A impressora 3D utilizada foi uma Ultimaker 2 + Connect (Ultimaker, Holanda), que utiliza a tecnologia de modelagem por deposição fundida (FDM), também denominada de manufatura aditiva. Foi utilizado filamento de ácido polilático (PLA), com diâmetro de 2,85 mm, cor branca (Syncraft, Brasil) para imprimir os quatro modelos anatômicos em 3D. A faixa ideal de temperatura de impressão para este filamento PLA é entre 205 e 255 °C. Após a conclusão da impressão 3D, os modelos anatômicos passaram por um acabamento que inclui: remoção do suporte de impressão, lixamento, aplicação de primer para pintura, pintura final em cores e aplicação de verniz transparente acetinado.

As imagens 1, 2, 3, 4 e 5 mostram um modelo finalizado em suas diferentes vistas, anterior, superior, lateral, posterior e inferior, respectivamente.

Imagem 1 – Vista anterior do crânio de recém-nascido impresso em 3D, evidenciando a sutura metópica (em azul).

Imagem 2 – Vista superior do crânio do recém-nascido impresso em 3D, mostrando o fontículo anterior (1), sutura coronal (3) e sutura sagital (4).

Imagem 3 – Vista lateral do crânio do recém-nascido impresso em 3D, destacando as suturas coronal, escamosa e lambdóidea.

Imagem 4 – Vista posterior do crânio de recém-nascido impresso em 3D, evidenciando o fontículo posterior.

Imagem 5 – Vista inferior do crânio de recém-nascido impresso em 3D, mostrando as suturas da base.

Seleção dos voluntários

Foram selecionados sessenta e cinco (65) participantes alunos de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sendo trinta e cinco (35) estudantes do curso de Nutrição e trinta (30) estudantes do curso de Farmácia. Para participação no estudo era necessário estar matriculado na disciplina de anatomia humana básica e que já tivessem concluído o conteúdo de sistema esquelético e articular. Os participantes receberam um convite de participação via e-mail institucional com as descrições do projeto, data e local das ações metodológicas. O convite foi enviado, de forma anônima, uma semana antes do início das ações e não divulgou nenhuma informação a respeito da metodologia ou de detalhes sobre as estruturas anatômicas relacionadas ao projeto. O projeto teve aprovação do Comitê de Ética em

pesquisa(CAAE:86826224.1.0000.5150) todos os participantes leram e assinaram o TCLE antes do início das intervenções.

Pré-teste

Primeiramente, os voluntários responderam um formulário pré-teste com questões relacionadas à anatomia do crânio do recém-nascido, tais como: orientação espacial e posicionamento anatômico; identificação dos fontículos; identificação de elementos anatômicos típicos do crânio do recém-nascido. O formulário foi constituído por 10 questões fechadas, com quatro alternativas cada, sendo atribuída uma nota de 0 a 10 ao término de seu preenchimento.

Aula expositiva

Após o questionário pré-teste, todos os voluntários assistiram uma aula teórica expositiva sobre anatomia do crânio do recém-nascido. A aula foi ministrada por um professor de anatomia experiente, tendo duração de 30 minutos, com o uso de um projetor e sem uso de peças anatômicas. A aula teórica abordou conceitos sobre orientação espacial, ossos e características anatômicas do crânio do recém-nascido, os fontículos e sobre craniossinostoses (casos clínicos).

Divisão de grupos e estudo prático

Os participantes, de cada curso, foram divididos aleatoriamente em dois grupos através do site *Sorteador* (<http://sorteador.com.br>). Os estudantes do curso de Farmácia foram divididos em 2 grupos de 15 estudantes cada (Grupo 2D e Grupo 3D). Os estudantes do curso de Nutrição

foram divididos em 2 grupos, sendo 18 estudantes (Grupo 2D) e 17 estudantes (Grupo 3D).

O estudo prático seguiu a seguinte organização. Os Grupos 2D (n = 32) receberam imagens coloridas impressas em papel sulfite A4 com a visão anterior, superior, posterior, lateral e inferior do crânio do recém-nascido. Os Grupos 3D (n = 33) receberam as mesmas imagens impressas em papel e 4 (quatro) modelos anatômicos do crânio do recém-nascido impressos em 3D. Todos os grupos, em separado, realizaram a atividade teórica/prática de identificação de estruturas anatômicas do crânio do recém-nascido com duração de 20 minutos. Para guiar a atividade, os grupos receberam uma lista de objetivos a serem alcançados. Foi permitida a conversa entre os integrantes do grupo, porém, sem a permissão de consulta a livros, computadores e smartphones, sendo incentivado o diálogo entre os integrantes do grupo.

A lista de objetivos consistiu em:

- Orientação espacial: identificar as regiões anterior, posterior, superior, inferior, lateral direita e lateral esquerda.
- Identificação de ossos: identificar os ossos frontal, parietais, temporais, esfenoide, occipital, maxilas, zigomáticos, nasais, mandíbula.
- Identificação de elementos: identificar o processo mastóide, ângulo da mandíbula, glabella, arco zigomático, meato acústico externo, arco superciliar, processos alveolares, órbita e abertura piriforme.
- Identificação dos fontículos: identificar fontículo anterior, fontículo posterior,

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

fontículo anterolateral, fontículo posterolateral.

Pós-teste

Finalizado o estudo prático, todos os voluntários receberam um formulário pós-teste (diferente do pré-teste) com questões relacionadas à anatomia do crânio do recém-nascido, tais como: orientação espacial e posicionamento anatômico; fontículos; elementos anatômicos típicos do crânio do recém-nascido. O formulário foi formado por 10 questões fechadas, com quatro alternativas cada, sendo atribuída uma nota de 0 a 10 ao término de seu preenchimento.

Pesquisa de satisfação

Ao final do preenchimento dos questionários pós-teste, todos os voluntários receberam uma pesquisa de satisfação relacionada às metodologias desenvolvidas no estudo (uso da folha A4 com imagens do crânio e do modelo 3D do crânio).

Resultados

Resultado do pré-teste sobre conhecimento anatômico

O pré-teste teve como objetivo verificar o conhecimento prévio dos estudantes em relação aos aspectos anatômicos sobre o crânio do recém-nascido. O gráfico 1 mostra o índice de acertos dos alunos do curso de Farmácia e o gráfico 2 mostra o índice de acertos dos estudantes do curso de Nutrição, em relação às questões sobre anatomia do crânio do recém-nascido. Os resultados

mostram que os estudantes do curso de Farmácia tiveram 53,3% de acerto, enquanto os estudantes do curso de nutrição tiveram 47,9% de acerto nas 10 questões sobre anatomia do crânio do recém-nascido.

Gráfico 2 – Índice de acertos e erros das 10 questões do pré-teste entre os alunos do curso de farmácia. Os discentes do curso de farmácia atingiram 53,3% de acerto nas questões sobre anatomia do crânio do recém-nascido.

Gráfico 3 – Índice de acertos e erros das 10 questões do pré-teste entre os alunos do curso de nutrição. Os discentes do curso de nutrição atingiram 47,9% de acerto nas questões sobre anatomia do crânio do recém-nascido.

Resultado do pós-teste sobre conhecimento anatômico

Após a aula expositiva e o estudo prático desenvolvido pelos Grupos 3D e 2D, o pós-teste foi aplicado com o objetivo de verificar o desempenho dos estudantes sobre

conhecimento anatômico. Os resultados do pós-teste (Tabela 1) mostram que os Grupos 3D, de ambos os cursos, obtiveram maior índice de acertos nas questões relacionadas ao conhecimento da anatomia do crânio do recém-nascido, em comparação com os estudantes dos Grupos 2D. O índice de acertos no pós-teste de ambos os grupos também foi superior aos índices de acertos do pré-teste.

Turmas	Acertos grupo 2D	Acertos grupo 3D
Farmácia	63%	67%
Nutrição	55%	64%
Geral	58%	65%

Tabela 1 – Percentual de acertos no pós-teste entre estudantes dos cursos de Farmácia e Nutrição nos Grupos 2D e 3D.

Podemos observar na Tabela 2, que os estudantes do Grupo 3D obtiveram melhores resultados, comparados com o Grupo 2D, nas questões relacionadas ao conhecimento funcional do crânio do recém-nascido e condições clínicas, com 74% e 70% de acertos, respectivamente. Em contrapartida, o Grupo 2D obteve melhor índice de acerto nas questões relacionadas ao conhecimento sobre os tempos de fechamento dos fontículos, em comparação ao Grupo 3D.

Temas	Acertos grupo 2D	Acertos grupo 3D
Conhecimento funcional	68%	74%
Conhecimento sobre os tempos de fechamento de fontículos	57%	40%
Condições clínicas relacionadas ao fechamento dos fontículos	53%	70%

Tabela 2 – Percentual de acertos no pós-teste, em temas específicos sobre o crânio do recém-nascido, entre os estudantes do curso de farmácia.

A Tabela 3 mostra que os estudantes do curso de nutrição do Grupo 3D obtiveram maior índice de acertos, em comparação ao Grupo 2D, nas questões relacionadas ao conhecimento funcional do crânio do recém-nascido e condições clínicas, com 65% de acertos nos dois casos. Porém, o Grupo 2D obteve um melhor desempenho nas questões relacionadas ao fechamento dos fontículos em comparação com o Grupo 3D.

Temas	Acertos grupo 2D	Acertos grupo 3D
Conhecimento funcional	53%	65%
Conhecimento sobre os tempos de fechamento de fontículos	61%	59%
Condições clínicas relacionadas ao fechamento dos fontículos	55%	65%

Tabela 3 - Percentual de acertos no pós-teste, em temas específicos sobre o crânio do recém-nascido, entre os estudantes do curso de nutrição.

Em uma análise com os estudantes de ambos os cursos em conjunto, podemos observar na Tabela 4, que os estudantes do Grupo 3D obtiveram maior índice de acertos, em comparação com os estudantes do Grupo 2D, nas questões relacionadas à anatomia funcional do crânio do recém-nascido e condições clínicas, com 69% e

67% de acertos, respectivamente. No entanto, os estudantes do Grupo 2D apresentaram maior percentual de acertos, em comparação aos alunos do Grupo 3D, nas questões relacionadas ao fechamento de fontículos.

Temas	Acertos grupo 2D	Acertos grupo 3D
Conhecimento funcional	60%	69%
Conhecimento sobre os tempos de fechamento de fontículos	59%	50%
Condições clínicas relacionadas ao fechamento dos fontículos	54%	67%

Tabela 4 - Total de acertos por tema dos cursos de Farmácia e Nutrição.

Resultado da pesquisa de satisfação

O formulário oferecido ao Grupo 2D consistiu em 6 questões do tipo escala de Likert e 1 questão do tipo “sim” ou “não”, sendo elas aspectos relacionados à suficiência das imagens para compreensão da anatomia do crânio (1); a clareza visual dos detalhes anatômicos (2); a utilidade das imagens para a consolidação do conhecimento (3); a facilidade de compreensão da localização dos fontículos em relação a outras estruturas cranianas (4); o conforto do estudante na identificação das estruturas anatômicas (5); a necessidade de consulta a outros materiais complementares (6); a satisfação geral com a metodologia apresentada (7).

O formulário utilizado pelo Grupo 3D consistiu em 6 questões do tipo escala de Likert e

1 questão do tipo “sim” ou “não”, sendo elas a contribuição do modelo

para a melhor compreensão da anatomia do recém-nascido (8); a clareza

e a compreensibilidade dos detalhes anatômicos apresentados (9); o impacto do modelo no dinamismo e interesse pelo aprendizado (10); a facilitação do ensino da anatomia craniana do neonatal (11); a compreensão da posição dos fontículos em relação a outras estruturas do crânio (12); a contribuição da possibilidade de manipulação tátil do modelo na identificação e compreensão das estruturas anatômicas (13); a

necessidade de consulta a outros materiais complementares (14);

Os resultados da pesquisa de satisfação indicam predominância de respostas positivas frente ao modelo tridimensional apresentado. Observa-se que, para todas as perguntas, a maioria dos participantes concordou total ou parcialmente, com baixos índices de discordância e de respostas neutras.

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não sei dizer	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Sim	Não
1	43.7%	40.6%	0%	6.4%	9.3%	-	-
2	51.5%	30.3%	0%	15.1%	3.1%	-	-
3	43.7%	30.3%	4.2%	9.3%	12.5%	-	-
4	28.1%	21.9%	0%	25%	25%	-	-
5	43.7%	28.1%	4.2%	14.7%	9.3%	-	-
6	-	-	-	-	-	62.5%	37.5%
7	40.6%	40.6%	4.2%	8.4%	6.2%	-	-

Tabela 5 - Distribuição percentual das respostas dos estudantes do Grupo 2D às perguntas (1 a 7) da pesquisa de satisfação, segundo a escala de Likert.

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não sei dizer	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Sim	Não
1	40.6%	50%	0%	3.1%	6.3%	-	-
2	53.1%	46.9%	0%	0%	0%	-	-
3	75%	21.9%	0%	0%	3.1%	-	-
4	25%	50%	3.1%	15.6%	6.3%	-	-
5	81.3%	15.6%	0%	0%	3.1%	-	-
6	-	-	-	-	-	25%	75%
7	78.1%	18.8%	0%	0%	3.1%	-	-

Tabela 6 - Distribuição percentual das respostas dos estudantes do Grupo 3D às perguntas (1 a 7)

da pesquisa de satisfação, segundo a escala de Likert.

Discussão

Os resultados do presente estudo mostram que os estudantes dos grupos 3D obtiveram melhores resultados de desempenho de conhecimento anatômico em comparação com os dados do pré-teste. Os dados do pós-teste indicam que os estudantes que desenvolveram as atividades utilizando o modelo tridimensional obtiveram melhores resultados de conhecimento no ensino da anatomia do crânio do recém-nascido, especialmente nos temas relacionados à identificação estrutural e compreensão anatômica, em comparação aos estudantes que utilizaram imagens em 2D. Esse achado é consistente com os resultados de SMITH *et al.* (2018), que demonstraram que estudantes que utilizaram modelos anatômicos tridimensionais impressos apresentaram desempenho superior em testes práticos em relação a grupos que utilizaram apenas atlas bidimensionais ou espécimes cadavéricos. Resultados semelhantes foram descritos por CHEN *et al.* (2023) em uma meta-análise que apontou diferença significativa no desempenho dos estudantes que utilizaram modelos 3D, com destaque para estruturas de alta complexidade anatômica, como o crânio. Além disso, essa eficácia dos modelos tridimensionais no ensino anatômico também é respaldada por uma revisão sistemática e meta-análise realizada por YE *et al.* (2020), que destaca que o uso de modelos impressos em 3D melhora significativamente a compreensão espacial e a retenção do

conhecimento em comparação com métodos tradicionais bidimensionais.

Tanto no curso de Farmácia quanto no de Nutrição, os estudantes obtiveram melhores resultados no tema “conhecimentos anatômicos e funcionais” ao utilizarem os modelos tridimensionais. Esse dado reforça a hipótese de que a visualização espacial promovida pelos modelos físicos facilitou a compreensão das relações entre estruturas anatômicas. Estudos como o de Ramos-Bossini *et al.* (2024) evidenciam a eficácia da impressão 3D combinada com imagens radiológicas no ensino da anatomia da coluna vertebral, reforçando o potencial dessa tecnologia para ampliar a compreensão de estruturas anatômicas complexas em contextos educacionais variados. Complementando esses achados, o estudo de OLIVEIRA *et al.* (2025) mostrou que a aplicação da impressão 3D no ensino da anatomia da aorta abdominal, em um contexto clínico, levou a uma melhora significativa na assimilação dos conteúdos pelos alunos, especialmente ao correlacionar aspectos anatômicos com situações reais da prática médica.

Além disso, no tema “condições clínicas relacionadas ao fechamento dos fontículos”, os alunos também apresentaram desempenho superior ao utilizarem o modelo tridimensional. Esse achado sugere que o uso da tridimensionalidade contribui para a associação entre as alterações anatômicas e suas implicações clínicas. Estudos como o de ABOUHASHEM *et al.* (2015) já haviam apontado que a manipulação de modelos físicos favorece a aprendizagem de conteúdos clínicos por meio da integração entre

forma e função. De forma semelhante, a meta-análise conduzida por XIE, WANG, FU e colaboradores (2025) mostra que modelos 3D auxiliam na retenção e compreensão de conteúdos clínico-funcionais, especialmente quando usados para representar doenças ou alterações anatômicas sutis.

No entanto, no pós-teste, foi observado o tema “tempo de fechamento dos fontículos”, no qual o grupo 2D obteve desempenho ligeiramente superior em relação ao grupo 3D, em ambos os cursos. Essa diferença pode ser atribuída à natureza mais teórica do conteúdo, que envolve o conhecimento cronológico e fisiológico do desenvolvimento ósseo, o qual não depende essencialmente da percepção tridimensional. Nesse sentido, autores como MOECK *et al.* (2019) e CHYTAS *et al.* (2020) destacam que, embora a impressão 3D seja altamente eficaz para o ensino de estruturas anatômicas espaciais, seu impacto tende a ser limitado em conteúdos mais conceituais ou sequenciais, como a cronologia de fechamento dos fontículos.

Dessa forma, os achados deste estudo corroboram a literatura atual sobre o impacto positivo dos modelos tridimensionais no ensino da anatomia. Modelos físicos impressos em 3D se mostram como ferramentas pedagógicas eficazes, capazes de enriquecer a experiência educacional e de facilitar o aprendizado de estruturas anatômicas complexas, especialmente quando há a necessidade de compreensão espacial ou de associação clínica (ABOUHASHEM *et al.*, 2015; SMITH *et al.*, 2018; CHEN *et al.*, 2023; RAMOS-BOSSINI *et al.*, 2024; OLIVEIRA *et al.*, 2025). No

entanto, é importante reconhecer que o estudo em peças cadavéricas é “padrão ouro”, e o uso de modelos 3D deve ser complementar e estratégico, considerando a natureza do conteúdo a ser ensinado.

Conclusão

O uso do modelo tridimensional do crânio de recém-nascido impresso em 3D demonstrou ser uma ferramenta eficaz no ensino de anatomia, promovendo melhor compreensão das estruturas e relações espaciais. Os estudantes apresentaram desempenho superior e maior engajamento durante as atividades práticas, além de relatarem satisfação com a utilização do modelo. Dessa forma, a impressão 3D se mostra uma alternativa viável e complementar às aulas tradicionais, especialmente em situações em que o acesso a cadáveres é limitado, contribuindo para a formação de profissionais de saúde mais preparados e familiarizados com a anatomia neonatal.

Referências

- OLDER, J. Anatomy: a must for teaching the next generation. *The Surgeon*, [s.l.], v. 2, n. 2, p. 79-90, 2004.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 72, de 11 de janeiro de 2010. Estabelece a vigilância do óbito infantil e fetal no SUS. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 2010.

ABOUHASHEM, Y. et al. The application of 3D printing in anatomy education. *Medical Education Online*, [s.l.], v. 20, n. 1, p. 29847, 2015.

MITSOURAS, D. et al. Medical 3D printing for the radiologist. *Radiographics*, [s.l.], v. 35, n. 7, p. 1965-1988, 2015.

CAMPOS, B. M. et al. Revisão integrativa de ferramentas inovadoras para ensino-aprendizagem em anatomia em curso de Medicina. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 46, n. 4, 2022.

JADHAV, A.; JADHAV, V. S. A review on 3D printing: an additive manufacturing technology. *Materials Today: Proceedings*, [s.l.], v. 62, p. 2094-2099, 2022.

PRAVEENA, B. A. et al. A comprehensive review of emerging additive manufacturing (3D printing technology): methods, materials, applications, challenges, trends and future potential. *Materials Today: Proceedings*, [s.l.], v. 52, p. 1309-1313, 2022.

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. *Embriologia básica*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

SADLER, T. W. *Langman: embriologia médica*. 12. ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

SMITH, C. F. et al. Take away body parts! An investigation into the use of 3D-printed anatomical models in undergraduate anatomy education. *Anatomical Sciences Education*, [s.l.], v. 11, n. 1, p. 44-53, 2018.

YE, Z. et al. Meta-analyzing the efficacy of 3D printed models in anatomy education. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, [s.l.], v. 11, p. 1117555, 2023.

XIE, G.; WANG, T.; FU, H. et al. O papel dos modelos de impressão tridimensional na educação médica: uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. *BMC Medical Education*, Londres, v. 25, p. 826, 2025.

CHYTAS, D. et al. Impressão tridimensional no ensino de anatomia: evidências atuais. *Surgical and Radiologic Anatomy*, [s.l.], v. 42, p. 835-841, 2020.

MOECK, P. et al. 3D printing in the context of science, technology, engineering, and mathematics education at the college/university level. *arXiv preprint*, [s.l.], arXiv:2001.04267, 2019.

YE, Z.; DUN, A.; JIANG, H. et al. O papel dos modelos impressos em 3D no ensino de anatomia humana: uma revisão sistemática e meta-análise. *BMC Medical Education*, Londres, v. 20, n. 1, p. 335, 2020.

RAMOS-BOSSINI, A. J. L. et al. The educational impact of radiology in anatomy teaching: a field

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

study using cross-sectional imaging and 3D printing for the study of the spine. *Academic Radiology*, [s.l.], v. 31, n. 1, p. 329-337, 2024.

OLIVEIRA, J. F.; FILHO, G. C. A.; SOUSA, L. E.
Teaching abdominal aorta anatomy applied to clinical practice through active methodology and 3D printing. *Surgical and Radiologic Anatomy*, [s.l.], v. 47, n. 1, p. 104, 2025.